

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОВИРУСНОГО ПРЕПАРАТА ПРИ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6308357>

Мирсадикова Г.М

410-группа, факультет Лечебное дело

Юнусов А.А

Научный руководитель доцент,

Эрназарова М.М,

ассистент

Эрназарова М.М,

ТашПМИ, кафедра Фармакологии, физиологии

Актуальность: Беременность каждой женщины - это хрупкий ценный дар. Многое дается природой для сохранения беременности и благополучного вынашивания, но иногда беременности нужно подходить обдуманно. Проверка на инфекции будущих мамы - это одна из обязательных позиций. Обследование лучше провести за 3 месяца до планируемого зачатия, чтобы было время провести полноценное лечение, выполнить контроль излеченности и при необходимости продолжить лечение.

К наиболее распространенным возбудителям ИППП вирусной этиологии относятся герпесвирусы и оно представляет опасность для беременной женщины, для плода и новорожденного. На фоне ГВИ часто наблюдается невынашивание беременности. Самых распространенных осложнение, вызывающих внутриутробное инфицирование плода, эмбрио- и фетопатии, ранние и поздние самопроизвольные аборты, антенатальную гипотрофию, гибель плода. По данным ВОЗ в мире насчитывается 30% спонтанных абортов на ранних сроках беременности, свыше 50% поздних выкидышей. Эти сведения очень актуально, так как могут служить предикторами исхода беременности и состояния здоровья детей, родившихся у инфицированных матерей.

Цель исследования: Оценка эффективности современного противовирусного препарата Протефлазид в схемах супрессивной терапии герпетической инфекции у пациенток с привычным невынашиванием беременности.

Материалы и методы исследования: Провели обзорное

исследования литературы и интернет данных. В этих исследованиях под наблюдением находилось 60 беременных с хронической ВПГ инфекции с возрастом от 18 до 38 лет, страдающий привычным невынашиванием беременности. В зависимости от проводимой терапии пациентки были разделены на две группы: 1-группа- 30 пациентки получивших Гевиран 400 мг 3 раза 5 дней и затем супрессивном дозе 2 раза в день 3-4 мес, дополнительно циклоферон по схеме 3 курса, местное лечение водным раствором миромистина и витаминотерапию: В комплекса. 2-я группа пациентам в качестве супрессивной терапии назначено Протекфлазид перорально по схеме 3-4 мес. Оценка эффективности лечения проводилось на основании клинических данных (улучшения общего состояния пациенток, длительности ремиссии, количество обострений, увеличение частоты благоприятных исходов последующих беременностей), данных специфических методов исследования.

Результаты систематического обзора является снижение частоты акушерских и перинатальных осложнений у беременных. Жалобы пациенток было стойкий зуд, жжение вульвы, вагиниты, эрозии шейки матки, высыпание на наружных гениталиях, нарушение общего состояния (слабость, раздражительность, плохой сон), повышение температуры тела и болевой синдром области таза. У обследуемого контингента в анамнезе выявлено сопутствующие соматические заболевания: ОРВИ, воспалительные заболевания мочевыводящих путей, хронический гастрит, панкреатит, холецистит и гепатит. Акушерских анамнезах было искусственные аборт, угроза прерывания беременности, самопроизвольный аборт, неразвивающаяся беременность, преждевременные роды, антенатальная гибель плода, многоводие и маловодие женщин. Гинекологические заболевания воспалительные заболевания органов малого таза, вагинит, дисменорея, псевдоэрозии шейки матки. Все беременные поступали с угрозами.

Специфические методов исследования применяли сыворотке крови иммуноферментным методом, ПЦР определение фрагментов ДНК ВПГ и ЦМВ в эпителии шейки матки, УЗИ органов малого таза, ИФА для выявления IgM, IgG к токсоплазме, хламидии, бак.пассев содержимого цервикального канала, уретры, влагалища, также проводилось тщательный сбор анамнеза и общеклиническое обследование.

При проведении комплексной терапии с Протекфлазидом вышеуказанные жалобы исчезли и улучшилось общее самочувствие в течение 3-4 дней. Эффективность проведение терапии оценивалась

через 4 и 8 месяцев по результатам ПЦР и серологическим данным. В течение первых 4 месяцев наблюдение отмечено снижение IgM, нарастание титров IgG в парных сыворотках. При условии ежедневного приёма не вызвал гипореактивность (рефрактерность) иммунной системы, не наблюдалось угнетение синтеза α - и γ -интерферонов. Это позволяет применять препарат в течении длительного времени.

Исследование показало, что перорального курсового применения приёма данного препарата и местных аппликаций его раствора (или свечей), приводилось повышение общего и местного иммунитета, обеспечил длительную ремиссию вирусного заболевания, что значительно повышалось качество жизни женщины. Необходимо отметить, что ни один пациент не отмечал серьёзных побочных эффектов, связанных с приёмом данного препарата. После проведенной терапии беременность завершилось рождением доношенных здоровых детей.

Вывод: Для беременных с НБ анамнеза на фоне ГВИ характерна изменения иммунного статуса по типу вторичного иммунодефицита. Механизм противовирусного действия препарата с коррекции функции иммунной системы: увеличением общего числа Т и В лимфоцитов.

Экспериментальными исследованиями установлено, что препарат прямого противовирусного действия, который не оказывает канцерогенного, тератогенного, мутагенного, эмбриотоксического действие отвечает требованиям токсикологической безопасности при применении беременности и кормления грудью.

Применение Протефлазида у беременных ГВИ способствует снижению рецидивов и риска перинатальных потерь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

При подготовке данного тезиса было использовано статьи:

1. В.Ф.Нагорная, С.В.Николаева «Оценка эффективности препарата Протефлазид схемах супрессивной терапии герпетической инфекции у пациенток с привычным невынашиванием беременности» // Репродуктивная здоровье женщины. – 2006. - #1 (25).

2. Э.И.Азимова, «К вопросу профилактики рецидива генитального герпеса у беременных с антенатальной гибелью плода в анамнезе». Э.И.Азимова [и др.] // Здоровье женщины -2011. - №2. (58).